

PLANTA BAIXA COTES - 1 : 50

ANDANA COTES - 1 : 50

Taula de Superfícies

Estància	Superfície
----------	------------

Planta Baixa

Llar, menjador, estància	13.01 m ²
Dormitori doble	6.28 m ²
Dormitori senzill	5.35 m ²
Dormitori principal, estudi	5.38 m ²
Corredor	9.56 m ²
	39.58 m ²

Andana

Andana	48.86 m ²
--------	----------------------

48.86 m²

Total 88.44 m²

P2	PER A PUBLICACIÓ	OSP	18/12/2023
P1	PER A INFORMACIÓ	OSP	18/12/2023
NÚMERO	DESCRIPCIÓ DE LA REVISIÓ	AUTOR	DATA

AUTOR	BARRACA VALENCIANA DE LLAURADORS	PROJECTE
ÒSCAR SELFA	BRC-0001 - ESTAT: AI	
	L'HORTA (VALÈNCIA)	SITUACIÓ
DATA	17/12/2023	ESCALA
PLÀNOL	BAIXA I ANDANA, COTES I	NÚMERO
	SUPERFÍCIES	0200

